

A EVOLUÇÃO NORMATIVA DO FIES E SEUS IMPACTOS NO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.19243045

Janaina Dantas Araruna
UFT – Universidade Federal de Tocantins
jdantas14@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4953899678492283>

Flávio Augustus da Mota Pacheco
UFT – Universidade Federal de Tocantins
flavio.pacheco@uft.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4554265267521512>

AT08: Educação Superior e Ensino Técnico.

RESUMO: O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um dos principais instrumentos de democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Desde a instituição, pela Lei nº 10.260, de 12 de junho de 2001, o programa tem passado por intensas modificações para adequação de sua estrutura. Este artigo investiga a evolução do arcabouço normativo do FIES, com o objetivo de compreender os impactos dos ajustes empreendidos na operacionalização dos seus mecanismos de governança, gestão e transparência. O estudo adota abordagem qualitativa com pesquisa documental voltadas à análise das leis e medidas provisórias que alteraram a Lei nº 10.260. Os dados coletados foram organizados em categorias, permitindo o exame crítico do histórico normativo do FIES no período compreendido entre 2004 e 2023. A pesquisa contempla, ainda, a revisão bibliográfica de conceitos relacionados à governança pública e de fundos públicos; ao financiamento da educação superior, a partir dos anos 2000; e aos mecanismos de gestão e transparência em programas governamentais. Os resultados indicam que as reformas do FIES focalizaram arranjos relativos à governança, sustentabilidade financeira e ampliação do acesso à educação superior. Contudo, o FIES segue enfrentando desafios significativos inerentes à inadimplência dos estudantes e à eficiência operacional do programa.

Palavras-chave: Crédito Educativo; Educação Superior; Financiamento Estudantil; Governança Pública.

1. INTRODUÇÃO

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), fundo de natureza contábil, foi criado com o objetivo de conceder financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O programa busca viabilizar também o alcance da meta do Plano Nacional de Educação (PNE) associada à elevação da taxa de matrícula na educação superior. Nesse sentido, o

programa, que consome atualmente mais de R\$ 7 bilhões anuais do Orçamento Geral da União, já concedeu mais de 3,5 milhões de financiamentos em todo o Brasil.

A Lei que regulamenta o FIES tem sido objeto de sucessivas revisões estruturantes desde a sua promulgação, devido a diversas críticas quanto à ineficácia do modelo adotado pelo Governo Federal e à insustentabilidade fiscal do programa, que representa uma ameaça constante à continuidade da política governamental. Segundo Da França Júnior e Dantas (2020, p. 144), cerca de 200 normativos dispuseram sobre o Fies entre os anos 2000 e 2018, “o que demonstra a dificuldade que o governo tem para gerir de maneira estável o programa”.

Pode-se dizer que duas das mais significativas reformas foram consubstanciadas na Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, que outorgou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o encargo de agente operador e administrador dos ativos e passivos do Fies; e na Lei nº 13.350, de 7 de dezembro de 2017, que estabeleceu o modelo vigente, habitualmente nominado como Novo Fies.

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, sinaliza que a governança pública pressupõe a combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração para monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias, para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas.

Esse regulamento estabelece diretrizes para a implementação de boas práticas de governança nas entidades públicas federais, como a adoção do processo decisório orientado pelas evidências e pela conformidade legal, bem como a promoção da comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados, visando fortalecer o acesso público à informação.

Grande parte da literatura sobre a governança do FIES aponta para problemas estruturais relacionados à sustentabilidade financeira, ao risco de crédito, à alta taxa de inadimplência e aos mecanismos de cobrança das dívidas dos estudantes beneficiados pelo programa.

O aprimoramento da transparência também é um desafio que deve ser enfrentado. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiterado em seus Acórdãos a necessidade de o FNDE e o MEC aprimorarem a divulgação dos dados operacionais e financeiros do FIES e corrigirem as falhas na comunicação com as instituições financeiras, as entidades mantenedoras de instituições de ensino superior e os estudantes.

Para além da importância social, política e orçamentária, a investigação sobre a governança do FIES apresenta grande relevância acadêmica, na medida em que colabora para ampliar a reduzida quantidade de estudos relacionados ao financiamento da educação superior

no Brasil e para aprimorar a atuação do Estado nesse nível educacional, especialmente, em um contexto de crises econômica e fiscal persistentes.

Para tanto, a pesquisa busca responder à seguinte pergunta-problema: Como as alterações normativas têm influenciado a operacionalização dos mecanismos de gestão e transparência do principal programa de financiamento da educação superior? O objetivo geral é analisar a evolução das modificações legislativas ocorridas na Lei nº 10.260, desde a sua edição, e seus impactos na governança do FIES.

Com base nisso, o estudo foi estruturado em quatro seções basilares, além desta introdução. Na segunda parte, abordam-se os conceitos relativos aos temas: governança pública e de fundos públicos; financiamento da educação superior do Brasil; e mecanismos de gestão e transparência em programas governamentais. Na terceira seção, são apresentados os delineamentos metodológicos da pesquisa. Em seguida, são discutidos os resultados obtidos. E nas considerações finais, sumarizam-se os principais achados e as implicações dos resultados obtidos, em relação ao alcance do objetivo geral da pesquisa.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Governança pública e de fundos públicos

O termo governança comporta inúmeras acepções e envolve uma gama de temas interdisciplinares. Assim, este estudo privilegia o enfoque na atuação do Governo Federal no sentido da institucionalização de um ambiente que favoreça a implementação de políticas públicas verdadeiramente centradas no atendimento das necessidades do cidadão.

Nesse sentido, o Decreto nº 9.203 considera a governança pública como o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (Art. 2º, I).

Na mesma linha, o Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas, do TCU (2014), orienta que o exercício da boa governança implica o aperfeiçoamento da interação entre atores diversos, de forma a articular seus interesses e garantir a *accountability*. Para a Corte de Contas (2020), o propósito da governança não é criar mais burocracia, mas remover controles desnecessários e melhorar o desempenho das organizações públicas.

O TCU também pontua que governança não é o mesmo que gestão, pois enquanto a governança é função direcionadora (define diretrizes e direção estratégica, considerando os interesses das partes envolvidas), a gestão é função realizadora (planeja e executa ações para

implementar as diretrizes, controlando indicadores e riscos).

A governança, então, baseia-se em três atividades básicas que devem ser realizadas pelos gestores públicos para aumentar e preservar o valor entregue pelo Estado: *avaliar* o ambiente, os cenários, os resultados atuais e os almejados; *direcionar* as prioridades, orientar políticas e planos, alinhando funções às necessidades dos cidadãos; e *monitorar* os resultados e desempenho, comparando com metas e expectativas.

A governança de fundos públicos, por sua vez, insere-se no contexto mais amplo da governança pública, envolvendo práticas que assegurem transparência, *accountability*, eficiência e alinhamento ao interesse público na gestão de recursos. A literatura recente considera relevante a necessidade de demonstração do impacto da boa governança na rentabilidade, na sustentabilidade e, sobretudo, na entrega de valor público, para além da conformidade legal dos fundos públicos.

Até 2010, o FIES era conduzido pelo MEC, enquanto formulador e supervisor da política de financiamento estudantil, e pela Caixa Econômica Federal, na condição de agente operador e de administrador dos ativos e passivos do Fundo. A partir de 2010, as atribuições de agente operador e de administrador dos ativos e passivos do FIES foram delegadas ao FNDE.

Em 2018, foi iniciada a implementação do Novo Fies, resultado das disposições da Lei nº 13.530, de 2017. Essa versão do programa surgiu da necessidade de corrigir os problemas estruturais, em consonância com as recomendações do Acórdão nº 3001/2016-TCU-Plenário. Como se verifica na ilustração a seguir, a partir de então, a estrutura de gestão e governança do FIES passou a ser fortemente influenciada pelas diretrizes do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).

Gráfico 1 - Estrutura de gestão e governança do FIES, a partir de 2017

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nas disposições do Art. 3º da Lei nº 10.260 de 2001.

Entre as inovações inauguradas com o Novo Fies, citam-se, além criação do CG-Fies (a instância responsável pelo planejamento consolidado no Plano Trienal, que promove previsibilidade à política de oferta de vagas e permite o controle dos impactos fiscais, orçamentários e financeiros do programa); a revisão da taxa de juros do financiamento, que passou a corresponder a juro real zero; o pagamento das prestações de forma contingente à renda do financiado. Esses ajustes visaram à continuidade do FIES enquanto política pública perene de inclusão social e de democratização do ensino superior.

2.2 O financiamento da educação superior no Brasil

De acordo com o estudo elaborado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, a educação superior é um nível de formação estratégico tanto para o desenvolvimento científico e tecnológico quanto para o desenvolvimento econômico e social do País.

O referido estudo, publicado em 2018 e intitulado “Financiamento da Educação Superior no Brasil: impasses e perspectivas”, aborda grandes desafios a serem superados no âmbito desse nível de ensino - como os relacionados à sustentabilidade institucional dos programas de financiamento e ao acesso e permanência dos estudantes de baixa renda nas redes pública e privada de ensino superior.

Segundo o Centro de Estudos, tais desafios decorrem do fato de que as instituições públicas apresentam grande dependência de recursos públicos para manter ensino, pesquisa e extensão; a gratuidade do ensino exige investimentos contínuos; e boa parte dos estudantes é oriunda de camadas menos favorecidas e precisam de apoio financeiro para permanecer. Daí, a forte presença do poder público nesse nível de ensino.

O relatório que acompanha o Acórdão nº 1657/2024 – TCU-Plenário sintetiza o panorama alusivo ao financiamento da educação superior no Brasil, conforme segue:

4. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022 (Pnad Contínua 2022), 80,8% da população brasileira com 25 anos ou mais não possui diploma de ensino superior, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2022) é de 52%. No entanto, o gasto público em educação superior no Brasil está acima da média dos países da OCDE, o que pode indicar ineficiência na alocação dos recursos destinados a essa etapa de ensino (IBGE, 2022 e OCDE, 2022).

5. De acordo com o Censo da Educação Superior 2022, as instituições de ensino superior (IES) privadas têm participação em 78% no total de matrículas na graduação. Considerando apenas os cursos presenciais, há quase dois alunos matriculados na rede

privada para cada aluno matriculado na rede pública (INEP, 2023).

6. Por outro lado, parcela importante da população não tem condições financeiras de arcar com os custos das mensalidades cobradas nos cursos de graduação das IES privadas, uma vez que o rendimento nominal mensal per capita do brasileiro é de R\$ 1.625,00 (IBGE, 2022).

7. Nesse contexto, o Governo Federal dispõe de diversas ferramentas para garantir o acesso da população a essa etapa do ensino. Isso pode ocorrer por meio de instituições públicas - universidades federais, instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - bem como por meio de IES privadas - mediante bolsas de estudos concedidas por meio do Programa de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação - CEBAS-Educação, do Prouni e mediante financiamentos por meio do Fies, [...].

De fato, a esfera federal historicamente mantém significativa rede de instituições públicas de educação superior, à qual se agregam outras mantidas pelos estados e municípios. Também se verifica o aporte de recursos da União no âmbito de programas públicos no segmento particular, como o Programa de Crédito Educativo (Creduc); o FIES; o Programa Universidade para Todos (Prouni); o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies); e os programas de bolsas de estudos das agências de fomento.

O Creduc - primeiro programa de financiamento estudantil federal, ativo entre 1976 e 1998 - foi criado com o objetivo de oferecer empréstimos para o custeio das mensalidades e demais encargos dos estudantes de baixa renda durante a graduação.

De acordo com Neves, Farenzena e Bandeira (2021), a despeito da relevância, o Creduc apresentou graves dificuldades operacionais e baixa recuperação de créditos, ocasionando diversas reformulações até a sua completa substituição pelo FIES, em 1999. Com efeito, as altas taxas de juros tornaram contribuíram para a indaimplência de mais de 80% dos contratos de financiamentos firmados durante a vigência do programa.

A diferença básica entre o FIES e o Prouni é que o Prouni concede bolsas de estudo parciais ou integrais a alunos de baixa renda: ao término do curso, o beneficiário não deve nada à instituição de ensino ou ao governo. Já o FIES concede financiamento ao estudante, que, ao final do curso, deve pagar o valor utilizado durante a graduação. Nesse sentido, o FIES busca atender à demanda reprimida com juros subsidiados e garantias facilitadas, via fundo garantidor do crédito.

Cabe registrar que os contratos de financiamento formalizados até 2009 não contavam com cobertura de fundo garantidor e, portanto, eram garantidos exclusivamente por fiança convencional ou por fiança solidária. Todavia, a crise financeira internacional de 2008 e 2009

resultou em fortes restrições do crédito ao público-alvo do FIES, devido à falta de garantias e à dificuldade de arrolarem-se fiadores aptos a suportar o risco do financiamento.

Para dirimir o problema, a União passou a ser autorizada a participar, como cotista, de fundos de natureza privada que tivessem a finalidade de garantir diretamente o risco em operações de crédito educativo, no âmbito de programas ou instituições oficiais. Dessa sorte, grande parte dos contratos de financiamento estudantil firmados no período de 2010 a 2017 passaram a ser garantidos pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc) de que trata a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009.

Posteriormente, nova análise conjuntural indicou que o modelo até então adotado no âmbito do FIES não se mostrava eficaz na ampliação do acesso ao ensino superior e suscitava diversas críticas quanto à sustentabilidade financeira, ameaçando a continuidade do próprio programa de financiamento estudantil.

Diante desse cenário, a Lei nº 13.530, de 2017, autorizou a União a participar de novo fundo de natureza privada, o Fundo Garantidor do Fies (FG-FIES), agora com a finalidade de assegurar a cobertura de 100% do risco de crédito dos financiamentos concedidos a partir de 2018, mediante aportes da União e das entidades mantenedoras de ensino superior aderentes ao programa.

É importante ressaltar que ambos os fundos garantidores representam diferentes fases do FIES, na tentativa de migração de um modelo de alto risco fiscal centrado na União (representado pelo Fgeduc) para uma governança mais complexa, com risco compartilhado e com maior foco na transparência na aplicação dos recursos, na eficiência operacional e na sustentabilidade fiscal da política, conforme o modelo adotado a partir do FG-Fies. O quadro a seguir resume suas principais características.

Quadro 1 – Características dos fundos garantidores do crédito do Fies (Fgeduc e FG-Fies)

Fundo	Cobertura	Cotista/Recursos	Natureza/Risco
Fgeduc	Contratos firmados até 2017	União (cotista única)	Risco concentrado na União
FG-Fies	Contratos firmados a partir de 2018	Recursos públicos e privados (União e entidades mantenedoras de Instituições de Ensino Superior)	Risco compartilhado e limitado. O patrimônio é próprio, de natureza privada, e a União não absorve os <i>déficits</i>

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do *Copilot*, 23 out. 2025

Para concluir, Pessoa e Botelho (2016) argumentam que o crescimento acelerado do FIES na última década gerou grandes preocupações, pois a ausência de mecanismos eficazes de focalização e controle de risco resultou em distorções do público-alvo e incentivos perversos às instituições de ensino. Apesar dessas circunstâncias, ainda segundo esses autores, a educação

superior gera externalidades positivas que justificam o investimento público.

2.3 Mecanismos de gestão e transparência em programas governamentais

Os mecanismos de gestão e transparência em programas governamentais se referem à implementação de práticas e procedimentos que favoreçam a execução das políticas públicas de forma eficiente, responsável e fiscalizável. A transparência fortalece a confiança da sociedade, e a gestão responsável assegura que os resultados pretendidos sejam alcançados com o melhor uso dos recursos.

São exemplos de mecanismos de gestão: controles internos (conjunto de regras, diretrizes, rotinas de sistemas informatizados e de checagem - destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os objetivos serão alcançados); gestão por resultados (modelo focado em resultados mensuráveis e na melhoria dos serviços públicos); gestão participativa (envolvimento da sociedade no processo decisório e no planejamento dos programas públicos).

Por sua vez, mecanismos de transparência incluem, mas não se restringem à divulgação de informações sobre a condução das ações e dos processos governamentais, tornando os dados acessíveis ao público, por meio da divulgação proativa de dados pelos órgãos públicos em portais e *webservices*, sem a necessidade de solicitação (transparência ativa); do atendimento das solicitações específicas de informações por parte dos cidadãos (passiva); da disponibilização de bases de dados governamentais, em formato aberto para que possam ser reutilizadas pela sociedade, promovendo estudos, aplicativos e outras soluções.

Considerando que a publicidade deve incorporar a transparência e a prestação de contas, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, 18 de novembro de 2011, Arts. 6º e 8º) é categórica ao estatuir que é dever dos órgãos e entidades públicas promoverem a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, em local de fácil acesso e independentemente de requerimentos.

O Guia da Política de Governança Pública (2018, p. 53) esclarece que a transparência representa o compromisso da administração pública com a divulgação das suas atividades, prestando informações confiáveis, relevantes e tempestivas à sociedade. Na mesma direção, a Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, informa o que segue:

Art. 3º São princípios e diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública: [...]
IV - a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços;

V - o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública;
VI - o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos; [...].

De acordo com a Lei referenciada, os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança devem incluir, no mínimo, as formas de acompanhamento de resultados; as soluções para a melhoria do desempenho das organizações; e os instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.

Dessa forma, a implementação de mecanismos como os citados beneficia, ao mesmo tempo, gestão e sociedade - promovendo um ciclo virtuoso que fortalece a confiança da população nas instituições públicas e favorece a prevenção e o combate à corrupção.

Dizendo de outra forma, a gestão por resultados e o monitoramento constante ajudam a identificar falhas e a aprimorar a execução dos programas; o controle social e o acesso à informação empoderam os cidadãos, permitindo que participem de forma mais ativa na vida pública; e os gestores públicos se tornam mais responsáveis por suas ações, sabendo que são monitorados pela sociedade.

3. METODOLOGIA

Para este estudo, foi realizada pesquisa documental esquematizada da Lei nº 10.260 e suas alterações, de decretos, de resoluções e de portarias que regem o FIES - com a finalidade de descrever e compreender os impactos dos instrumentos normativos na implementação do principal programa de financiamento da educação superior do Brasil.

O estudo se complementa com a revisão bibliográfica de artigos científicos e publicações do Governo Federal relacionados à governança pública e de fundos públicos; à política de financiamento da educação superior do Brasil; e aos mecanismos de gestão e transparência em programas governamentais.

Para atingir o objetivo de analisar os impactos do arcabouço normativo do FIES, adotou-se uma abordagem qualitativa, que, segundo Gil (2008), é essencial para compreender fenômenos sociais que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, educacionais e organizacionais em profundidade. A opção por esse enfoque visou facilitar, portanto, a compreensão das relações existentes entre a estrutura normativa e os processos de governança e gestão do FIES.

Segundo Carneiro (2025, pp. 18-19), na fase da coleta, o pesquisador obtém os dados que subsidiarão as análises para responder à pergunta de pesquisa. Nesse contexto, a análise

documental se caracteriza como um procedimento que utiliza documentos como fonte de dados.

Para Gil (2008, p. 51), a diferença básica entre as pesquisas documental e bibliográfica está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica apoia-se em contribuições de diversos autores sobre o assunto, a pesquisa documental fundamenta-se em materiais que ainda não receberam tratamento analítico, como documentos oficiais, leis, contratos, fotografias, gravações.

Na pesquisa, de natureza predominantemente documental, os normativos do FIES foram coletados no Portal da Legislação “Planalto” e nos sites eletrônicos oficiais do MEC e do FNDE. As fontes selecionadas incluem, ainda, estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, coletados diretamente nos respectivos sites eletrônicos, os quais são reconhecidos pela confiabilidade e relevância das análises.

Os procedimentos de coleta de dados observaram a priorização do estudo em quatro categorias complementares, visando obter uma visão abrangente dos fenômenos relacionados aos temas: gestão orçamentário-financeira; governança; transparência; e sustentabilidade do programa de financiamento da educação superior, consolidado no FIES.

A análise dos dados e a interpretação dos resultados sucederam a fase de coleta. Com efeito, foram realizadas a análise e a interpretação dos dados e informações obtidos mediante o levantamento temático citado, para permitir um exame crítico-comparativo da estrutura normativa do FIES ao longo do tempo.

Destaca-se que este estudo foi elaborado em outubro de 2025 com o uso das ferramentas de inteligência artificial generativas *Copilot* e *Gemini*, como apoio ao processo de pesquisa. De acordo com o TCU (2024, p. 3), a inteligência artificial generativa (IA generativa) é uma tecnologia que gera conteúdo (textos, áudios, imagens, vídeos), a partir de comandos ou perguntas realizadas pelo usuário.

Nesse sentido, o uso da IA generativa auxiliou na coleta de dados, na definição de estruturas para a organização das ideias, na reescrita de textos para linguagem simples e na formatação das referências bibliográficas ao padrão das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). E pautou-se na observância das melhores práticas aplicáveis, para evitar a produção de resultados enviesados e antiéticos, ou a coautoria indevida.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A edição da Lei nº 10.260 decorreu da conversão da Medida Provisória nº 1.827, de 27

de maio de 1999, revogada e reeditada pela Medida Provisória nº 2.094, de 13 de junho de 2001. Para além da complexidade envolvida no processo de conversão, essa Lei mantém-se como o principal instrumento normativo do FIES - apesar das sucessivas modificações sofridas desde a sua promulgação. O gráfico a seguir sumariza as proposições legislativas que alteraram a Lei nº 10.260, reformulando o programa ao longo de sua vigência.

Gráfico 2 - Instrumentos normativos que modificaram a Lei nº 10.260 de 2001

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados extraídos do Portal da Legislação “Planalto”, 30 out. 2025.

Essa trajetória normativa reflete os esforços do legislador para adaptar o FIES às mudanças econômicas, sociais e educacionais do País, abrangendo desde ajustes pontuais até reformas estruturais do programa.

Com efeito, as mudanças introduzidas pela Lei nº 11.552, de 19 de novembro de 2007, indicam as primeiras medidas de ampliação do FIES, mediante a possibilidade de concessão de financiamentos a estudantes matriculados em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado); o aumento do limite de financiamento; a introdução de um período de carência para o estudante começar a quitar o financiamento, após a conclusão do curso.

A Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, atribuiu ao FNDE as funções de agente operador e de administrador dos ativos e passivos do FIES, bem como expandiu o financiamento a alunos da educação profissional técnica de nível médio e criou mecanismos de abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado de estudantes que, após a conclusão do curso, passassem a exercer as profissões de professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica e médico integrante de equipe de saúde da família.

Ao mesmo tempo, a Lei nº 12.202 autorizou as instituições de ensino superior (IES) a compensarem seus débitos de contribuições previdenciárias federais com os créditos do FIES.

Essa medida foi adotada com o propósito de incentivar as IES a aderirem ou a permanecerem no FIES enquanto resolviam suas pendências fiscais.

Posteriormente, a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, além de alterar o nome oficial do programa (de “Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior” para “Fundo de Financiamento Estudantil”), estabeleceu o compartilhamento dos riscos inerentes à inadimplência dos estudantes entre as IES e o FIES. Além disso, definiu procedimentos para a execução judicial das dívidas dos estudantes e penalizações, em caso de não pagamento de parcelamentos avençados.

A Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, por sua vez, removeu a obrigatoriedade de comprovação da idoneidade cadastral do estudante para contratação e aditamentos do FIES, transferindo essa exigência de comprovação aos fiadores. Assim, permitiu que estudantes com restrições financeiras pudessem acessar o financiamento, contribuindo diretamente para o grande crescimento do programa nos anos seguintes.

À medida que as flexibilizações das regras foram se avolumando, a inadimplência dos estudantes também aumentava. Por esse motivo, a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, reformulou a estrutura de garantia dos créditos do FIES, ao tornar obrigatória a adesão das IES ao Fgeduc (reforçando sua participação no sistema de financiamento e de cobertura da inadimplência) e ao permitir que os estudantes utilizassem esse fundo garantidor de maneira exclusiva. Assim, a Lei removeu o principal obstáculo que muitos estudantes de baixa renda enfrentavam: encontrar um fiador com renda e idoneidade cadastral para assinar o contrato.

Na sequência, a Lei nº 13.366, de 1º de dezembro de 2016, determinou a participação das instituições de ensino no custeio da remuneração aos agentes financeiros do FIES, com o objetivo de reduzir o custo do FIES para a União. Antes, a remuneração dos agentes financeiros era efetuada com recursos apenas do FNDE.

Nesse contexto, a Lei nº 13.366 representa o início das medidas de ajuste fiscal e de aprimoramento da gestão do programa, definindo penalidades mais claras para as IES que descumprissem as regras estabelecidas e possibilitando, por outro lado, a amortização do financiamento mediante débito em conta corrente estudantes.

A Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, consolidou a reforma estrutural do FIES, com o objetivo de acomodar o modelo a vigorar a partir de 2018. Nessa perspectiva, o chamado Novo FIES foi dividido em três modalidades, cada uma com diferentes fontes de financiamento e taxas de juros, conforme apresentado no quadro a seguir.

A segmentação em modalidades promoveu a otimização dos recursos públicos, para

viabilizar a sustentabilidade financeira do programa e, ao mesmo tempo, garantir a oferta do financiamento em um cenário de restrição fiscal, especialmente nas regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Quadro 2 - Modalidades de financiamento do Fies, a partir de 2018

Modalidade	Público-Alvo	Taxa de Juros	Fonte de Recursos
I	Estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários-mínimos	Juro zero e garantia integral pelo FG-FIES	Tesouro Nacional e recursos do Fundo
II	Estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com renda familiar per capita de até 5 salários-mínimos	Condições definidas pelas instituições financeiras privadas	Fundos Constitucionais FCO, FNE, FNO
III	Estudantes de todas as regiões com renda familiar per capita de até 5 salários-mínimos	Condições definidas pelas instituições financeiras privadas	Recursos dos bancos de desenvolvimento e de bancos comerciais

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do *Copilot* (inteligência artificial), 31 out. 2025.

Ainda nesse sentido, foi criado o FG-Fies (Fundo Garantidor do Fies), composto por aportes da União e das instituições de ensino superior, visando assegurar a cobertura de 100% do risco de crédito dos financiamentos concedidos na modalidade I.

Paralelamente, a Lei nº 13.530 instituiu o CG-Fies (Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil), com atribuições de estabelecer as diretrizes e o planejamento quanto à oferta de financiamento estudantil, bem como de supervisionar a execução das operações do FIES. A constituição desse órgão colegiado promoveu, portanto, o fortalecimento da governança da política, com foco na agilidade e transparência.

Além de proporcionar a transição para um modelo mais diversificado e mais cauteloso financeiramente, a Lei nº 13.530 definiu medidas voltadas ao redesenho das regras de pagamento, ao permitir, por exemplo, a amortização dos contratos vinculada à renda do estudante no mercado de trabalho e a pactuação de condições especiais de amortização junto aos agentes financeiros do FIES.

Mantendo a lógica de aprimoramento da gestão financeira, a Lei nº 13.682, de 19 de junho de 2018, atribuiu competência ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para, em articulação com o CG-FIES, definir os critérios de custo dos financiamentos na modalidade II, uma política de renegociação de contratos e o refinamento da sistemática de remuneração dos agentes financeiros FIES que atuam na modalidade regional.

Por sua vez, a Lei nº 14.375, de 21 de junho de 2022, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.090, 30 de dezembro de 2021, adaptou os procedimentos de refinanciamento (cobrança administrativa) e transações resolutivas de litígio (renegociação) relativas à cobrança

judicial de débitos dos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, autorizando os agentes financeiros a utilizarem meios de incentivo à liquidação, ao parcelamento e ao reescalonamento das dívidas do FIES.

Também estabeleceu condições e descontos especiais que variavam de acordo com o grau de recuperabilidade da dívida, o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança, a antiguidade da dívida, os custos inerentes ao processo de cobrança, judicial ou administrativa, a proximidade do advento da prescrição e o perfil socioeconômico do estudante inadimplente. O quadro abaixo sintetiza tais informações.

Quadro 3 - Requisitos e condições para renegociação dos créditos do FIES

Perfil do Estudante	Situação da Dívida (em 30/12/2021)	Condição de Renegociação	Desconto Máximo
Geral	Atraso entre 91 e 360 dias	Pagamento integral	100% da totalidade dos encargos + 12% no principal
Vulnerável Socialmente (CadÚnico ou Auxílio Emergencial 2021)	Atraso superior a 360 dias	Pagamento integral	Até 99% do valor consolidado da dívida (principal + encargos)
Vulnerável Socialmente (CadÚnico ou Auxílio Emergencial 2021)	Atraso superior a 360 dias	Parcelamento em até 150 meses.	Até 77% do valor consolidado da dívida (principal + encargos)

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do *Gemini*, 31 out. 2025.

Na sequência, a Lei nº 14.719, de 1º de novembro de 2023, expandiu as condições e os prazos para a renegociação das dívidas do FIES e estabeleceu um percentual máximo para os aportes das instituições de ensino superior ao FG-Fies.

Quadro 4 - Principais impactos da Lei nº 14.719/2023 sobre o FIES

Aspecto Alterado	Principal Mudança	Benefício
Renegociação de Dívidas	Estendeu o prazo de inadimplência coberta até 30 de junho de 2023	Mais estudantes puderam renegociar dívidas com grandes descontos (até 99%)
Contribuição ao FG-FIES	Fixou um teto de contribuição de até 27,5% para as mantenedoras a partir do 6º ano de adesão	Melhorou a saúde financeira das IES, estimulando a continuidade e a oferta de vagas no programa

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do *Gemini*, 31 out. 2025.

Destaca-se que diversos temas positivados nas leis referenciadas são objeto de regulamentação infralegal, por meio de Decretos, de Portarias Normativas do Ministério da Educação e de Resoluções expedidas pelo CG-Fies. A título ilustrativo, em rápida consulta ao Portal do FNDE na internet¹, foram identificadas 29 Portarias e 64 Resoluções do CG-FIES.

Para os fins desse estudo, as Resoluções foram organizadas de acordo com os seguintes temas: governança (regulamentação geral, regimento interno e indicadores de desempenho do

¹ Endereço eletrônico: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fies/comite-gestor-fies>. Acesso em 31 out. 2025.

FIES); contabilidade do Fundo; critérios de seleção e oferta de vagas; encargos educacionais (valores máximos/mínimos de financiamento, percentuais de financiamento, aditamentos); encargos financeiros (taxa de juros, descontos, impactos fiscais, índice de correção) garantias e aportes das instituições de ensino ao fundo garantidor; normas sobre cobrança, parcelamento, renegociação de dívidas e suspensão de parcelas.

As explanações apresentadas acima também servem de base para a organização dos resultados da pesquisa, segundo uma abordagem segmentada em categorias analíticas relacionadas à evolução da estrutura normativa do FIES ao longo do tempo, conforme segue.

4.1 Gestão orçamentário-financeira

Inicialmente, as despesas do FIES eram cobertas basicamente com recursos do Tesouro Nacional e limitando-se o valor financiado por estudante ao custo da mensalidade, sem subsídios diretos. Esse modelo não previa mecanismos robustos para prevenir ou corrigir a inadimplência.

Na fase de expansão, entre 2010 e 2017, os subsídios ofertados aos estudantes (redução das taxas de juros, financiamento de até 100% dos encargos educacionais, ampliação do prazo de carência, abatimento mensal de 1% do saldo consolidado de professores e médicos, absorção do saldo devedor em caso de falecimento ou invalidez permanente) resultaram em impacto fiscal significativo e demandaram a adoção de medidas mitigadoras dos riscos de crédito, como a inclusão do Fgeduc no rol de garantias do financiamento e a exigência de participação das IES no fundo garantidor e na remuneração dos agentes financeiros do FIES.

A fase atual, inaugurada em 2018, é voltada para a reestruturação e sustentabilidade do FIES, tendo em vista a definição do quantitativo de vagas a serem ofertadas anualmente; a destinação de recursos do Tesouro Nacional para a concessão de financiamentos apenas na modalidade I; a limitação da participação global da União, com teto para aportes ao FG-FIES; a definição de valores máximos e mínimos de financiamento; a possibilidade de coparticipação do estudante; o estabelecimento de normas específicas para renegociação e recuperação administrativa e judicial dos créditos concedidos.

4.2 Governança

A análise permite concluir que, na fase inicial de estruturação, a governança do FIES era tida como incipiente, pois não previa a existência de conselhos ou comitês de governança, e o processo decisório era centrado no MEC, com pouca participação ou integração estratégica

com os agentes financeiros e operadores do programa. E não havia mecanismos para avaliação de desempenho das instituições de ensino ou do próprio programa.

Entre os anos de 2010 e 2017, o FNDE passou a atuar como agente operador dos contratos e administrador dos ativos e passivos do FIES. Por outro lado, a sistemática de abertura desordenada evidenciou a necessidade de criação de mecanismos de coordenação entre MEC, FNDE, instituições de ensino superior e agentes financeiros.

A partir de 2018, o CG-FIES tornou-se o principal órgão de governança e planejamento do FIES. Enquanto o MEC ficou incumbido de formular a política de financiamento, ao FNDE foi delegada a função de administrador dos ativos e passivos e à Caixa Econômica Federal, as funções de agente operador e financeiro exclusivo dos contratos do Novo FIES.

Também foram ampliados os mecanismos de ouvidoria e de integração com o CadÚnico, a Receita Federal e os sistemas financeiros para validação de dados. Todavia, as análises quanto à eficácia e eficiência operacional do programa ainda representam um grande desafio, pois a mensuração do desempenho do programa envolve fatores complexos, como a identificação do retorno financeiro ao Estado, a participação do FIES sobre o total de matrículas no ensino superior e a redução das desigualdades educacionais.

4.3 Transparência

Até 2009, as ferramentas de divulgação das ações e dos números do FIES eram escassos e pouco acessíveis ao público; os estudantes recebiam orientações sobre o programa, basicamente, por meio das instituições de ensino; não havia um canal direto para reclamações ou sugestões sobre o FIES.

Entre 2010 e 2017, o Sistema Informatizado do FIES (SisFIES) passou a permitir o acesso a dados de contratos e instituições; a Lei de Acesso à Informação (LAI) tornou obrigatória a divulgação dos dados relativos ao número de contratos, valores financiados, requisitos para adesão das IES e para a priorização de cursos. Também se verificou a disponibilização de canais eletrônicos para reclamações e sugestões dos estudantes.

A partir de 2018, passaram a ser realizadas campanhas informativas, e os estudantes passaram a ter acesso facilitado ao *SIFESWeb*, para acompanhamento dos contratos, aditamentos, renegociações, bem como à Cartilha do Estudante, orientativa sobre procedimentos, direitos e deveres. Por meio dos Portais da Transparência do Governo Federal e do FNDE, podem ser acessados dados financeiros, operacionais e sobre beneficiários do FIES.

4.4 Sustentabilidade

Na fase inicial, o FIES tinha como foco a ampliação do acesso ao ensino superior, com pouca preocupação com a questão da inadimplência ou do retorno fiscal. O dispêndio de recursos era realizado exclusivamente pela União, sem planejamento de longo prazo ou indicadores de sustentabilidade social ou econômica.

Entre 2010 e 2017, foram dotadas medidas para priorização dos financiamentos a estudantes de baixa renda. Entretanto, observou-se o crescimento acelerado do número de financiamentos concedidos com juros subsidiados abaixo da inflação, gerando distorções econômicas e sem perspectiva de retorno mensurável. Ademais, verificaram-se reajustes abusivos por parte das IES, combinados o índice de inadimplência média dos contratos superior a 50%.

Tal cenário ensejou a reforma de 2017, tendo a sustentabilidade como tema central e a introdução de novos mecanismos de controle ao programa. Nesse sentido, houve a revisão dos subsídios, com redução do financiamento integral, exigência de coparticipação e focalização do financiamento em cursos com maior retorno salarial e empregabilidade; a segmentação do financiamento conforme a renda dos estudantes, a instituição do FG-Fies para mitigar riscos de inadimplência; a revisão das regras para cobrança, conciliação judicial e renegociação dos contratos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a criação do FIES, foram concedidos mais de 3,5 milhões de financiamentos estudantis em todo o Brasil. A oferta desse grande volume de vagas foi viabilizada pelas sucessivas reformas da Lei nº 10.260, principalmente as modificações ocorridas a partir de 2010.

A evolução das proposições legislativas aprovadas ao longo do tempo evidencia esforços de redesenhos, fundamentados no interesse de melhorar as condições de atendimento do público-alvo do FIES, mas sem resultar, necessariamente, na eficiência ou efetividade do programa de financiamento da educação da educação superior.

Como demonstrado neste estudo, as alterações realizadas na Lei-base do FIES visaram promover sua continuidade, enquanto ferramenta de inclusão social e de democratização do ensino superior, não obstante a persistência dos fatores que podem levar à sua insustentabilidade fiscal, tais como o risco de crédito, o subsídio implícito e a (frágil) governança do programa.

Vale dizer que a análise das reformas legislativas da Lei nº 10.260 também revela a

complexidade da política de financiamento da educação superior no Brasil e facilita a compreensão dos avanços e retrocessos do programa, segundo os aspectos da gestão orçamentário-financeira; governança; transparência; e sustentabilidade do FIES.

Com efeito, sob o prisma da gestão orçamentário-financeira, a trajetória normativa refletiu a transição de um padrão muito vulnerável à inadimplência e à falta de previsibilidade orçamentária para um modelo mais aprimorado, com foco em sustentabilidade fiscal, ainda que limitada. A governança também evoluiu de um modelo centralizado para um institucionalmente mais articulado, embora com lacunas de coordenação.

Do posto de vista da transparência, as medidas legislativas empreendidas ao longo do tempo promoveram a divulgação de dados agregados do FIES, tornando a publicidade um dos eixos da governança. Por fim, a sustentabilidade, inicialmente negligenciada em função da concessão de subsídios excessivos e da ampliação da oferta de vagas, passou a ser tratada como ponto central do programa, com foco em retorno social, controle de risco e planejamento fiscal.

Em que pese os aprimoramentos conseguidos, ainda se faz necessário repensar o FIES - considerando o espaço fiscal e a focalização do público-alvo, a comparação com os modelos internacionais, notadamente o australiano e o inglês -, para favorecer a tomada de decisões estratégicas no contexto da política de educação superior brasileira, como um todo.

Até porque, sob a ótica da recuperabilidade, a existência dos fundos garantidores mais suaviza a pressão por aportes orçamentário-financeiros da União do que assegura o restabelecimento do crédito concedido aos estudantes. Os dados extraídos do SisFIES e do SIAFI² indicam que o percentual médio de retorno do valor investido no FIES é inferior a 50%. Ademais, não se vislumbra custo fiscal zero para esse tipo de programa, pois sempre haverá estudantes financeiramente incapazes de quitar o financiamento, inclusive, em função das alíquotas de juros adotadas para fins de amortização da dívida.

Essas circunstâncias reforçam o entendimento do TCU de que o FIES foi criado sem a indicação clara do problema central que deveria enfrentar, uma vez que, embora leis e outros atos normativos abordem sobre o acesso, a permanência e a empregabilidade dos egressos da educação superior, inexistente uma política pública estruturada para tratar esses temas de maneira integrada, sendo as ações atuais fragmentadas e distantes de um modelo teórico-normativo adequado.

De acordo com a Corte de Contas, mesmo com o passar de décadas, as falhas no desenho

² Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

do programa não foram suprimidas, pois dependem de ações complementares que direcionem a objetivos finais maiores do que os advindos de cada programa individualmente e assegurem efetividade e retorno social do investimento público (TCU, Acórdão nº 1657/2024 – Plenário).

Em síntese, as alterações legislativas incluíram as perspectivas de sustentabilidade, de compartilhamento de riscos e de vinculação do pagamento à capacidade financeira do estudante beneficiado pelo FIES. A quantidade de normas editadas desde a criação do programa tornou sua gestão e governança mais complexas, por um lado, e mais aprimoradas, por outro lado. A transparência tornou-se essencial para o monitoramento da implementação da nova estrutura do Fundo. Contudo, a literatura correlata indica que o excesso de regras acaba contribuindo, na prática, para engessar a implementação do programa e o processo de contratação do financiamento.

A mais substancial reforma foi consubstanciada na Lei nº 13.530, de 2017, e teve como objetivo restringir a escala do programa após o crescimento exponencial observado entre os anos de 2010 e 2014. Essa Lei, contudo, não foi suficiente para tornar o FIES sustentável fiscal e operacionalmente.

O desafio permanente diz respeito ao controle efetivo da elevada taxa de inadimplência, que pode inviabilizar o FIES e exige a complementação das medidas para conciliar a questão da sustentabilidade fiscal com o adequado atendimento dos estudantes que precisam do financiamento para concluir seus estudos na educação superior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. **Financiamento da educação superior no Brasil: impasses e perspectivas**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/items/cac8aea1-03a5-45c3-9236-9a8869cfe678>. Acesso em 24 out. 2025.

BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. **Guia da Política de Governança Pública**. Brasília: Casa Civil da Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica/view>. Acesso em: 24 out. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Publicado no Diário Oficial da União 23 de novembro de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm. Acesso em: 23 out. 2025

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). **Políticas Sociais: acompanhamento e análise**. Brasília: Ipea, n. 31, 2024. Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/226bd885-4a5e-4f1c-8159-4c10affa207e/content>. Acesso em: 24 out 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001**. Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110260.htm. Acesso em 24 out. 2025.

BRASIL. Secretaria de Governo Digital. Serviço Federal de Processamento de Dados. **IA generativa no serviço público: definições, usos e boas práticas**. Brasília: Serpro, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-dados/inteligencia-artificial-1/ia-generativa-no-servico-publico.pdf>. Acesso em 24 out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 1657/2024 – Plenário**. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. Sessão em 21 ago. 2024. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/doc/acordao-completo/1657/2024/Plen%C3%A1rio>. Acesso em 23 de out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Guia de uso de inteligência artificial generativa no Tribunal de Contas da União**. Brasília: TCU, 2024. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/cartilha-manual-ou-tutorial/guia-de-uso-de-inteligencia-artificialgenerativa-no-tribunal-de-contas-da-uniao-tcu>. Acesso em: 24 out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). **Referencial Básico de Governança Aplicável a Organizações Públicas e outros Entes Jurisdicionados ao TCU**. 3. Ed. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado – Secex Administração, 2020. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/FB/B6/FB/85/1CD4671023455957E18818A8/Referencial_basico_governanca_organizacional_3_edicao.pdf. Acesso em 23 de out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). **Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas**. Brasília: TCU, 2014. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/16/B0/CB/52/F8488710D5D7F787E18818A8/Referencial%20para%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Governan%C3%A7a_web.pdf. Acesso em 23 out. 2025.

CARNEIRO, L. A. **Da pergunta ao artigo: um guia prático para a jornada acadêmica**. Recife: Even3 Publicações, 2025. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/da-pergunta-ao-artigo-um-guia-pratico-para-a-jornada-academica-6386145>. Acesso em 24 out. 2025.

DA FRANCA JÚNIOR, Paulo Malheiros; DANTAS, José Alves. Risco de portfólio para carteiras de crédito educativo, com uso de modelo de perdas esperadas. **Revista do TCU**, Brasília, v. 1, n. 144, p. 104–131, 2020. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1609>. Acesso em 24 out. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

NASCIMENTO, Paulo Meyer et al. **Financiamento federal a estudantes proposições para**

remodelagem do Fies, sua integração com renúncias e imunidades fiscais e extensão de seu alcance a cursos de EPT. Brasília, DF: Ipea, dez. 2024. 24 p. (Texto para Discussão, n. 3074). Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/publicacao-item?id=c21a2df7-f16e-41e7-8417-d2fc37fb4fd3&highlight=WyJmaWVzIl0=>. Acesso em: 24 out. 2025.

NEVES, Rodrigo Meleu das; FARENZENA, Nalú; BANDEIRA, Denise Lindstrom. Reformulações e Implementação do Fies (1999-2020): um preâmbulo. **FINEDUCA – Revista de Financiamento da Educação**, [S. l.], v. 11, 2021. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/fineduca/article/view/100940>. Acesso em 24 out. 2025.

PESSOA, Samuel; BOTELHO, Vinícius. **Financiamento estudantil no Brasil: como definir sustentabilidade?**. Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, v. 46, p. 47-54, ago. 2016. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/radar46_art06.pdf. Acesso em: 24 out 2025.